

"*Chi ma "Kongo": Lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia)*. De Armin Schwegler, 1996. Frankfurt: Vervuert Verlag (Biblioteca Ibero-Americana), nº 57, 2 vols.

Resenhado por Eliane Soares de Rezende, *Universidade de Brasília*

Palenque de San Basilio, ex-quilombo localizado próximo à importante cidade costeira de Cartagena, é hoje um povoado de porte médio cuja comunidade é bilingüe – falante do espanhol e da língua local palenquera – e que ainda conserva algumas de suas tradições culturais, dentre as quais se destaca o velório de nove dias.

Armin Schwegler, em sua obra "*Chi ma "Kongo": lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia)*", apresenta um excelente trabalho de reunião, classificação, tradução e decodificação dos *lumbalús* – cânticos que acompanham os funerais palenqueros – publicados até o presente. Este livro oferece uma ampla contribuição a estudos diacrônicos das línguas e culturas espano-caribenhas. As novas descobertas e conclusões apresentadas nesta obra são, por um lado, de âmbito lingüístico, e, por outro, antropológico.

A obra está dividida em dois volumes, cada um subdividido em duas partes: a primeira, chamada de "Introducción al estudio del lumbalú", apresenta um retrospecto da história do Palenque – sua língua e sociedade, a questão do ritual e o canto *lumbalú* em seu contexto social dentro e fora da comunidade – sua forma, conteúdo, língua e transmissão e mostra a forte relação que há entre as religiões africanas tradicionais e a cosmovisão expressada até hoje por meio desses cânticos.

Na segunda parte, Schwegler identifica os conceitos mencionados anteriormente em sete *lumbalús* inéditos. Sua análise é a partir de uma tradução interlinear quase sempre termo a termo.

A terceira parte, já no segundo volume, contém a análise de 26 *lumbalús* coletados por Escalante (dezoito textos), Friedemann e Patiño (três) e Megenney (cinco).

Na parte final, o autor apresenta três outros *lumbalús* previamente publicados por ele próprio. O valor lingüístico de tais cânticos vai além dos fenômenos lexicogramaticais concentrados em grande quantidade nos textos. Todos eles reconstituem idéias cosmológicas, religiosas e sociais do escravo negro latino-americano a partir de dados ancestrais.

O primeiro *lumbalú* analisado, "Catalina Luango", foi explicado minuciosamente, revisando cada expressão e sua relação sintático-semântica com os demais a partir de sua apresentação sincrônica, buscando (ainda que hipoteticamente, algumas vezes) chegar a sua origem. Os principais traços presentes tanto nesse como em outros cânticos tradicionais são:

- freqüente mudança de código;
- ausência de desenvolvimento temático linear;
- emprego de linguagem fragmentada, fazendo alusão a um elemento conhecido da cultura local;
- evocação de pessoas mortas de uma determinada linhagem;
- elementos fônicos expressivos ao final de versos;
- vozes africanizantes inteligíveis ou não para o público palenquero;
- abrupta conclusão temática do cântico.

Os demais textos foram igualmente decifrados com precisão, considerando cada passagem isoladamente, em seu contexto lingüístico interno e dentro do âmbito sociocultural da comunidade. À medida que os textos são apresentados, são omitidas explicações dadas anteriormente em outros *lumbalús* desta mesma obra, limitando-se assim os comentários aos segmentos que apresentam novas questões de difícil ou distinta interpretação, sem necessidade de captar todos os detalhes repetidamente.

Esta obra abre uma perspectiva diferente da visão tida por alguns pesquisadores sobre a existência de uma estranha língua africana, não entendida atualmente, que houvesse sobrevivido *unicamente* nos hinos funerários palenqueros. Schwegler apresenta a possibilidade de que tal idéia seja falsa. Ele diz que "... esta enigmática vocalización extática de sonidos incoherentes o alienígenos tenía fines pragmáticos, intimamente relacionados con la concepción cosmológica africana" (*Lengua del lumbalú*, p. 125). Há uma insistência por parte do autor em mostrar o caráter moderno da linguagem ritual palenquera para demonstrar que o *lumbalú* é mais que uma simples expressão religiosa de sons "invocabulários", que têm a ressonância africanizante como única significação social. O estudo dos vocábulos rituais "estranhos" (e às vezes ininteligíveis até mesmo para as cantadoras) apresentado nesta obra aproxima-nos mais da reconstrução da história lingüística, religiosa e social do Palenque e de outras comunidades afros, assim como nos aproxima da origem étnico-geográfica que predominou no início da formação do Palenque.

Na África negra, como no Palenque, "la esencia de un funeral siempre ha sido la reunión de la totalidad de los miembros de un mismo linaje" (Gluckman, 1937: 121 - *Lumbalú* # 1, p. 186) e os membros mortos (ausentes corporalmente) são lembrados e mencionados nos cânticos de acordo com sua linhagem. As cantadoras consideradas autênticas e "autorizadas" à prática dos *lumbalús* estão ligadas genealogicamente a uma das famílias tradicionalmente praticantes da música religiosa local. Recitar nomes de antepassados é uma forma que as anciãs cantadoras têm de reafirmar seu *status* e poder social, bem como os do seu clã.

Para o povo palenquero, a realidade psicológica religiosa e a realidade social estão diretamente relacionadas e interligadas. Os conceitos e as crenças bantus de *ancestralatria*, *brucharía*, *curandeirismo* e *um Deus Supremo* deixaram marcas nos *lumbalús* palenqueros e ainda condicionam a vida religiosa e social do povo. A visão mágico-religiosa africana de que há o mundo dos vivos (visível aos seres humanos vivos) e o mundo dos mortos (regido por deuses e espíritos aquáticos) e de que a passagem do primeiro ao segundo se dá por meio de uma viagem fluvial está presente nas tradições rituais do Palenque. Grande parte dos *lumbalús* menciona algum

elemento fluvial (água, rio, canoa, nome de algum espírito aquático, etc.) para dizer que ocorreu uma morte ou passagem para o outro mundo.

Deve-se, no entanto, recordar que devido a elementos europeus (católicos) presentes hoje na cosmovisão palenquera, a expressão lingüística não vem acompanhada do "complejo sistema de creencias africanas que debió de ser familiar a los primeros descendientes de antiguos esclavos colombianos" (*Lumbalú* # 1, p. 191). Esse tipo de sincretismo euro-africano que se vê tão claramente caracterizado nos *lumbalús* tradicionais pode ter suas raízes ainda fora do continente americano, e a "religião palenquera", em última instância, é o resultado de um processo longo no qual duas cosmologias interagiram desde épocas pré-coloniais - uma afro-européia e outra afro-americana.

Ainda se costuma enterrar os mortos com os seus pertences - objetos pessoais como roupas, talheres, esteiras e até camas. Algumas vezes tais coisas são colocadas na própria tumba junto com o corpo, mas na maioria das vezes embrulha-se tudo na esteira ou em sacos plásticos e deposita-se na parte do fundo do cemitério chamada *zanja*. Como o terreno é muito arenoso e enlameado, com o passar do tempo os objetos apodrecem ou afundam.

Além disso, é muito comum encontrarem-se vasilhas com comida e bebida nos quintais das casas durante a noite, especialmente nas casas de parentes e amigos próximos de pessoas recém-falecidas. Seu objetivo é que seus entes queridos e outros do mundo dos mortos possam vir e se alimentar, sem roubar dos vivos nem causar-lhes danos físicos ou materiais, pois é parte de sua crença que muitos dos males que sobrevêm aos seres humanos são causados por atuação de entidades sobrenaturais iradas ou a mando de vivos maldosos.

O mal que está por vir é geralmente revelado aos seres humanos por mensageiros mágico-religiosos como o pássaro *lombo-lombo*, com seu canto peculiar que anuncia que alguém está prestes a morrer. A associação de pássaros com seres demoníacos portadores de más notícias parece ter sido também comum no Congo colonial, e, até hoje, em outras comunidades negras afro-americanas.

Os palenqueros consideram sua música ortodoxa como sua religião, seu baile, sua língua e seu ritmo "africanos"; no entanto, Schwegler proporciona nesta obra claras evidências de que "el lenguaje ritual palenquero no es ni africano ni incomprendible sino esencialmente una mezcla de palenquero y castellano (producido por un frecuente cambio de código), entrecortado con cierta regularidad por voces arcaicas de raíz mayormente africana" (Conclusiones, p. 682).

Talvez a mudança de código seja para representar a morte que, para o povo palenquero, é a transição de um estado a outro. Os *lumbalús* estão lingüisticamente compostos em:

- espanhol (local ou regional);
- palenquero;
- vocábulos africanizantes inteligíveis (código crioulo);
- vocábulos africanizantes ininteligíveis;
- elementos expressivos e emotivos.

Uma das marcas mais características da tradição lírica palenquera é a aparente falta de conexão entre idéias lógicas e a ausência de recursos sintáticos; entretan-

to, Schwegler pôde demonstrar que versos aparentemente desconexos não são o resultado de desconexão, senão de representações artísticas coerentes e que sua norma de composição vem de fórmulas e conceitos religiosos de origem africana.

Outras técnicas literárias muito freqüentes nos textos fúnebres palenqueros são: a linguagem ofensiva ("maldito", "desgraciado") usada nos *lumbalús* para "despertar y animar a los espíritus de los antepasados" (Conclusiones, p. 683) e a vociferação - enfrentamentos superficialmente ofensivos, presentes também em conversas informais do cotidiano que, ao contrário do que têm pensado alguns pesquisadores, não têm origem em estratégias de resistência oral passiva às opressões vividas já na América em tempo de escravidão, mas sim que provêm de tradições orais africanas usadas por membros dos clãs para afirmarem seus laços sociais por meio de expressões insultantes e provocativas recebidas e interpretadas sempre como essencialmente lúdicas.

Pouca importância se dá às rimas. São mais importantes as aliterações, os ritmos e os paralelismos e a reinteração de fórmulas sacramentais chaves normalmente ancestrais e africanizantes. O ritmo e os movimentos corporais têm mais importância que as idéias contidas nas letras das canções. Os textos cerimoniais não podem ser separados da música e do baile: "... la lectura 'académica' de cualquier canto *lumbalú* resultará en una distorsión y desarticulación del acto ritual palenquero" (Introdução, p. 93)

O número de praticantes dos cânticos fúnebres tem-se reduzido grandemente; apesar disso, os *lumbalús* continuam comovendo e envolvendo toda a comunidade palenquera.

As canções fúnebres do Palenque estão se transformando em "atração turística". As novas gerações de palenqueras, para satisfazer aos forasteiros curiosos que por lá aparecem de tempos em tempos e pagam para contemplar suas "estranhas" festividades mortuárias, simulam conhecimento e domínio do que elas fazem crer que seja uma expressão artística africana.

Com certeza esta obra tem grande valor: por um lado, pelo número e pela qualidade dos dados e, por outro, pelo nível de detalhes com que o autor desenvolveu sua análise, fundamentada não só em questões lingüísticas, mas também em conceitos socioculturais palenqueros, tais como religiões e medicina popular, que são características da cosmovisão de vários grupos africanos.

Germán de Granda afirma que Schwegler "...ha conseguido no sólo descifrar, en cada uno de los pasajes considerados, el sentido atribuible a los sintagmas de superficie - descartando respecto a ellos, con razones básicamente irrefutables, su anterior tipificación general como remanentes de un estado lingüístico anterior de índole basilectal - sino también reconstruir, con envidiable perspicacia, las pautas internas que organizan con lógica propia (altamente compleja y refinada) las secuencias textuales de las expresiones ceremoniales en estudio" (Prólogo, p. XIII).

"*Chi ma "kongo": Lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia)*" abre os horizontes para novos e importantes estudos sobre outros aspectos da vida social palenquera, tanto em nível lingüístico como antropológico. De igual modo, é desafiador pensar no resgate histórico da cultura, da organização social, econômica e familiar, das crenças, das leis, da medicina, etc. de antigas comunidades negras americanas e africanas.